

Evaluación de los principales factores asociados a la deserción escolar en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP)

María Isabel Gaytán Cordova¹, Diana Elizabeth López Chacón¹, Sergio Gerardo Hernández León²,
María Fernanda Delgado Gaytán³

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

² Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos, A. C.

³ Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo

Resumen

La deserción escolar comprende tanto variables personales y socioeconómicas del estudiante, así como las estrategias pedagógicas de las instituciones educativas. Es por esto por lo que, la problemática de la deserción es un proceso complejo que debe estudiarse a nivel de individuo y también como una problemática social. Este estudio analizó la deserción escolar en el Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco (ITSP) mediante el seguimiento de dos generaciones de nuevo ingreso (2018 y 2019), conformadas por 371 estudiantes universitarios distribuidos en cuatro programas educativos. Se establecieron tres cohortes temporales (6 meses, 2 años y 4.5 años) para identificar deserción precoz, temprana y tardía. Los resultados muestran que ambas generaciones presentaron porcentajes finales de abandono similares. La mayor deserción se concentró en los programas ofertados en modalidad vespertina, destacando que en Ingeniería Civil vespertino ningún estudiante concluyó sus estudios. Se identificó que la mayoría de los alumnos trabaja simultáneamente mientras estudia y que el 23% no está inscrito en una carrera de su interés. Además, el 50% ha considerado abandonar sus estudios, principalmente por cansancio o dudas vocacionales. No obstante, los estudiantes evaluaron positivamente la calidad académica institucional. En conjunto, los hallazgos evidencian que la deserción en el ITSP está fuertemente asociada a factores personales, vocacionales y socioeconómicos, así como a la pertinencia de la oferta educativa, lo que subraya la necesidad de fortalecer apoyos integrales y ampliar programas acordes a las demandas regionales.

Abstract

School dropout encompasses both personal and socioeconomic variables of the student, as well as the pedagogical strategies implemented by educational institutions. For this reason, dropout is a complex phenomenon that must be studied at the individual level and also as a broader social issue. This study analyzed student attrition at the Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco (ITSP) by following two incoming cohorts (2018 and 2019), composed of 371 students distributed across four academic programs. Three temporal cohorts (6 months, 2 years, and 4.5 years) were established to identify early, mid-term, and late dropout. The results show that both generations exhibited similar final dropout rates. The highest dropout occurred in programs offered in the evening modality, with the notable case of evening Civil Engineering, where no student completed the program. It was identified that most students work while studying and that 23% are enrolled in a program that does not align with their interests. Additionally, 50% have considered abandoning their studies, mainly due to fatigue or vocational uncertainty. Nevertheless, students positively evaluated the institution's academic quality. Overall, the findings indicate that dropout at ITSP is strongly associated with personal, vocational, and socioeconomic factors, as well as the relevance of the academic offerings, highlighting the need to strengthen comprehensive support systems and expand programs aligned with regional demands.

Palabras Clave: Deserción escolar, estudiantes, Puerto Peñasco

Keywords: School dropout, Students, Puerto Peñasco

1. INTRODUCCIÓN

La deserción escolar es un problema significativo que afecta el sistema educativo de las universidades. La deserción escolar se refiere a la situación en la que los estudiantes abandonan sus estudios antes de completar

un programa educativo o antes de obtener un título (Zarate-Rueda y cols. 2014). Este fenómeno puede tener diversas causas y repercusiones, y su abordaje es fundamental para mejorar la calidad y la equidad de la educación en México (Saborido-Loidi y cols., 2022).

Debido a las implicaciones profundas tanto a nivel individual como a nivel sociedad, la deserción estudiantil es un fenómeno que merece una atención significativa dentro de las instituciones educativas (Silva-Laya 2011; Rochin-Berumen, 2021). El estudio de la deserción es complejo, debido a que la decisión de abandonar los estudios generalmente está asociado a diversos factores. Es por esto por lo que instituciones a nivel internacional y nacional han publicado diversas propuestas metodológicas para el estudio de la deserción, el rezago y la eficiencia terminal (González, 2005; Gómez y Gundin; 2018, Rochin-Berumen, 2021).

Investigar la deserción estudiantil, permite identificar y abordar las brechas en el acceso a la educación. Esto es fundamental para construir sociedades más inclusivas y disminuir las disparidades sociales. La educación es un factor clave en el desarrollo personal y profesional de los individuos. Entender por qué los estudiantes abandonan sus estudios proporciona información valiosa para diseñar intervenciones que apoyen el crecimiento integral de las personas y fomenten la construcción de una fuerza laboral más competente (Tinto, 2004; Romo y Hernandez, 2005; González, 2006).

El objetivo de este trabajo es establecer un protocolo para identificar los principales factores asociados a la deserción escolar en las generaciones de alumnos matriculados en 2018 y 2019 del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP). De esta forma, se puede conocer mejor a la comunidad estudiantil del ITSP y en un futuro diseñar programas de retención para brindar apoyo académico adicional a los estudiantes, lo que puede contribuir a su éxito en el ámbito académico.

2. METODOLOGÍA

2.1. Población de estudio

La población de estudio estará conformada por dos generaciones de alumnos del ITSP que ingresaron en los años 2018 y 2019. El análisis incluirá a estudiantes de las cuatro carreras que ofrece la institución: Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

2.2. Determinación de tipos de deserción (precoz, temprana y tardía)

Para determinar los porcentajes de deserción de cada tipo de abandono escolar, la estimación se realizará con una fórmula del cálculo de los eventos anuales de deserción. El análisis se realizará por licenciatura y por los estudiantes matriculados en cada generación, usando 3 cohortes de tiempo para determinar la deserción precoz, temprana y tardía, en los tiempos de 6 meses, 2 años y 4.5 años, respectivamente (Tinto,1987).

Tabla 1. Tipos de deserción estudiantil

Tipo de deserción	Descripción
Precoz	Ocurre cuando un estudiante es aceptado en un programa académico, pero no asiste a la institución educativa y no concluye su primer ciclo escolar.
Temprana	Se incluyen a aquellos alumnos que abandonan sus estudios antes de los dos años.
Tardía	El estudiante abandona sus estudios en el último ciclo escolar.

2.3. Análisis de los factores implicados en la deserción

Para identificar los principales factores de deserción escolar, se aplicó una carta explicativa y un cuestionario escrito integrado por 15 preguntas de respuestas cerradas, múltiples y abiertas referentes a variables biológicas económicas, laborales, familiares, escolares y académicas.

3. RESULTADOS

Para realizar la presente investigación, se estudió la población estudiantil de dos generaciones de nuevo ingreso del ITSP. Las generaciones con ingreso en el año 2018 y 2019, se seleccionaron como población de estudio con el objetivo de identificar los principales tipos de deserción en el ITSP, permitiendo establecer tres cohortes de tiempo al inicio, mitad y final de los programas de estudio. De esta forma, se obtuvo una población de estudio de 371 estudiantes, que corresponden a 190 estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar de agosto 2018 y 181 estudiantes inscritos en agosto 2019.

En ambas generaciones, la licenciatura de Administración de Empresas fue la que tuvo mayor matrícula estudiantil de nuevo ingreso (**Figura 1**). Además, tanto en el año 2018 y 2019, Ingeniería Civil fue la segunda carrera más solicitada y la población estudiantil de Ingeniería en Sistemas fue muy similar. Interesantemente, en 2019 la matrícula de nuevo ingreso disminuyó 36% en Ingeniería Industrial, siendo el único programa educativo en donde se observa una disminución considerable en la solicitud de ingreso a la licenciatura.

Figura 1. Población estudiantil de nuevo ingreso del Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco. La matrícula de nuevo ingreso que se inscribió en el año 2018 y 2019, se indican en color azul y naranja respectivamente

Por otra parte, las carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Civil se ofertaron en dos modalidades de estudio: matutina y vespertina. En contraste, las licenciaturas de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas únicamente se ofrecieron en el turno ordinario matutino (**Tabla 2**). La matrícula escolar en ambas generaciones de la Licenciatura en Administración de Empresas fue muy similar en los turnos escolares ofertados, mientras que en el turno vespertino de Ingeniería Civil en el año 2019 aumentó la solicitud de nuevo ingreso.

Tabla 2. Distribución por turno escolar de los alumnos de nuevo ingreso de la Licenciatura en Administración de Empresas e Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco

Licenciatura	Alumnos de nuevo ingreso	
	Generación 2018	Generación 2019
Administración de Empresas matutino	41	41
Administración de Empresas vespertino	30	25
Ingeniería Civil matutino	27	31
Ingeniería Civil vespertino	15	25

Los programas de académicos de las cuatro licenciaturas que se imparten en el ITSP, tienen una duración de cuatro años y medio que corresponden a nueve ciclos escolares semestrales. Con el objetivo de identificar el tipo de deserción en cada una de las licenciaturas, se establecieron 3 cohortes de tiempo de 6 meses, 2 años y 4.5 años que corresponden a la deserción precoz, temprana y tardía, correspondientemente (**Tabla 3**).

Tabla 3. Matrícula escolar de generaciones 2018 y 2019 del ITSP. Histórico de la matrícula escolar de las licenciaturas en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Civil desde el ingreso hasta la terminación del programa de estudios

Licenciatura/ Semestre	MATRÍCULA ESCOLAR			
	Nuevo Ingreso	6 meses	2 años	4.5 años
	Agosto 2018-2	Febrero 2019-1	Agosto 2022-2	Egresados 2022
*Administración de Empresas	71	68	44	32
Ingeniería Industrial	42	28	20	12
Ingeniería en Sistemas	35	28	18	17
*Ingeniería Civil	42	26	20	13
	Agosto 2019-2	Febrero 2020-1	Agosto 2023-2	Egresados 2023
*Administración de Empresas	67	54	41	38
Ingeniería Industrial	27	25	20	19
Ingeniería en Sistemas	31	31	21	16
*Ingeniería Civil	56	42	29	17

De esta forma, se determinó la deserción precoz, temprana y tardía de las generaciones que ingresaron tanto en el año 2018 y 2019, en todas las licenciaturas que se ofrecen en el ITSP (**Figura 2**). En la generación 2018, los resultados demuestran que en la mayoría de las licenciaturas se presenta una mayor deserción temprana con una reducción de alrededor de un 50% de la matrícula escolar en todas las carreras, con excepción de la Licenciatura en Administración de Empresas (**Figura 2A**). Con respecto a la deserción tardía (4.5 años), el porcentaje de deserción se mantuvo muy similar entre la deserción temprana, únicamente se identificó un aumento considerable en Ingeniería Industrial con un 71.4%.

Figura 2. Porcentaje de deserción estudiantil de los programas académicos del ITSP. Los datos de la generación 2018 se muestran en el apartado A y la generación 2019 en el apartado B. En ambos gráficos la deserción precoz, temprana y tardía se indica en rojo, amarillo y azul, respectivamente

En contraste, en la generación 2019 se detectó que la deserción temprana fue menor al 50% en todos los programas académicos (**Figura 2B**). A pesar de esto, en ambas generaciones, la deserción final o deserción tardía fue muy similar, con excepción de Ingeniería Sistemas con valores de deserción tardía del 71.4% y 29.6%, en la generación 2018 y 2019. Interesantemente en las dos generaciones de estudio, la mayor deserción se detectó en las licenciaturas con modalidad vespertina, específicamente en Ingeniería Civil vespertino ningún alumno concluyó el plan de estudios (**Figura 3**).

Figura 3. Población estudiantil de las licenciaturas vespertinas del ITSP, de las generaciones 2018 y 2019. La matrícula de la generación 2018 se indican en color azul y la matrícula de la generación 2019 se muestra en color naranja

Por otra parte, para evaluar las posibles causas de deserción se les aplicó una encuesta a los todos los estudiantes de la población de estudio al ingresar a la universidad. La encuesta incluía reactivos relacionados al estatus socioeconómico, interés de la carrera y satisfacción del sistema educativo del ITSP. Los resultados mostraron que, la mayoría de los alumnos del ITSP cursan sus estudios y de manera simultánea trabajan a tiempo completo o medio tiempo (**figura 4**).

Figura 4. Actividades de los estudiantes del ITSP. En los colores azul, amarillo y rojo se indican los estudiantes que no trabajan, con trabajo de medio tiempo y tiempo completo, respectivamente

En cuanto al interés por la licenciatura, se detectó que la mayoría estudian la carrera que les gusta y la que sienten que desarrollan sus mejores habilidades. En este estudio, se demuestra que el 55% de los alumnos estudian la carrera que tenían como primera opción de estudios y el 22% de la población le gusta su carrera, pero no era su primera opción (**figura 5**). A pesar de esto, un porcentaje del 23% de estudiantes están inscritos en licenciatura que no le gusta.

Figura 5. Interés de los estudiantes por el programa de estudio del ITSP

Asimismo, la encuesta incluyó un reactivo para identificar el porcentaje de estudiantes que han considerado abandonar sus estudios (Figura 6). El 50% de los estudiantes no ha pensado en dejar su carrera, mientras que la otra mitad lo consideró, de la cual el 32% si ha pensado en dejarla por cansancio de la rutina, el 18% no se siente convencido de estar en la mejor carrera para su persona.

Figura 6. Interés de los alumnos por concluir un plan de estudios en el ITSP. En verde se indican los estudiantes que no han pensado en abandonar sus estudios y en rojo los estudiantes que pensaron en abandonar sus estudios

Por último, se evaluó la satisfacción de los estudiantes de la calidad académica del ITSP. La mayoría de los alumnos considera que el ambiente académico de la universidad es aceptable (Figura 7). Los valores obtenidos fue que el 33% de los estudiantes piensa que la calidad académica del ITSP es excelente, el 61% que es buena, el 6% que es regular. Interesantemente, ningún estudiante consideró que la calidad de la universidad es mala.

Figura 7. Percepción de la calidad académica de los alumnos del ITSP

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El compromiso social de las universidades va más allá de la enseñanza y la investigación académica, debe abarcar acciones y programas que contribuyan al bienestar social y al desarrollo de la sociedad (Vazquez y cols, 2021; Angulo-Moreno, 2021). En este estudio se demostró que la mayoría de los estudiantes del ITSP se inscriben a los programas académicos de la Licenciatura en Administración e Ingeniería Civil. Estos resultados son esperados, considerando que estas licenciaturas responden estrechamente con las principales actividades laborales y al perfil productivo de Puerto Peñasco, Sonora.

La principal actividad económica de Puerto Peñasco es el turismo, lo que resulta en una alta oferta laboral para profesionistas del ámbito de la administración, necesarios en el crecimiento del sector de servicios, gestión de negocios y operaciones empresariales (Acosta, 2008; Gaytán-Cordova y cols, 2023). De manera similar, en Puerto Peñasco la continua expansión de la infraestructura turística (hoteles, complejos residenciales, vialidades, etc.), genera una alta necesidad de ingenieros civiles que participen en la planeación, construcción y mantenimiento de estos proyectos.

Interesantemente, a pesar de que la licenciatura de Administración de Empresas es la que tiene mayor demanda de estudiantes de nuevo ingreso, presenta un porcentaje de deserción muy similar a los otros de los programas educativos. Asimismo, en las generaciones 2018 y 2019 se detectó que Ingeniería Civil presenta un porcentaje elevado de deserción, en comparación con los otros cuatro planes de estudio de ITSP. Estos resultados, indican que una elevada matrícula inicial no garantiza una mayor permanencia estudiantil.

Diversos autores, describen que las causas de la deserción pueden variar según el contexto (escolar, universitario, laboral), pero en general, coinciden en que el factor más determinante es la falta de adaptación o integración al entorno durante las primeras etapas universitarias (Tinto, 2004; Romo y Hernandez, 2005; González, 2006. Esto coincide con los resultados obtenidos en la generación 2018, en la cual se detectó que el porcentaje de deserción se incrementa drásticamente en los primeros dos años de carrera y se mantiene en un porcentaje alrededor del 50% en la deserción tardía (finalización del plan de estudios), con excepción del programa de Ingeniería Civil.

En contraste, en la generación 2019 el porcentaje de deserción temprana en todas las licenciaturas se mantiene menor al 50%, sin embargo, la deserción tardía conllevó a que la mitad de la matrícula escolar no finalizará su plan de estudios. Entre las causas más frecuentes de la deserción tardía se encuentran el rezago académico derivado a la fatiga por la carga excesiva académica, y la pérdida de motivación conforme avanza el programa. Un dato relevante, es que en el segundo año de estudio de la generación 2019 inició la pandemia del COVID-19, lo que puede explicar el alta en la deserción tardía.

La pandemia incrementó la deserción escolar al crear un conjunto de condiciones que dificultaron la permanencia de los estudiantes en todos los niveles educativos. El cierre de escuelas obligó a una transición abrupta hacia modalidades virtuales para las que muchas familias no tenían acceso adecuado a internet, dispositivos o espacios de estudio, provocando rezagos que derivaron en abandono (Briones y cols., 2023). A ello se sumaron factores emocionales y de salud mental, como ansiedad y estrés, que afectaron la motivación y el desempeño académico. En muchos hogares, las dificultades económicas generadas por la pérdida de empleo obligaron a que jóvenes buscaran trabajo o asumieran responsabilidades domésticas, limitando su continuidad escolar (Galvan y cols, 2023). Además, la falta de interacción social y de acompañamiento docente redujo el sentido de pertenencia y aumentó la sensación de desconexión con la escuela. En conjunto, estos factores hicieron que la pandemia funcionara como un acelerador del abandono, tanto en etapas tempranas como tardías de la trayectoria educativa.

Por otra parte, en este estudio se observó que la deserción en la Licenciatura en Administración de Empresas e Ingeniería Civil en la modalidad vespertina fue elevada, con respecto a las otras modalidades de estudio. Específicamente, en ambas generaciones en Ingeniería Civil modalidad vespertina la deserción fue del 100% por lo que ningún alumno de esta modalidad concluyó sus estudios. Los estudiantes universitarios eligen modalidades vespertinas por una combinación de factores académicos, personales y laborales. En general, las modalidades vespertinas son elegidas por estudiantes que trabajan ya que ofrecen mayor flexibilidad, lo que permite a los estudiantes trabajar por las mañanas, generar ingresos o adquirir experiencia profesional sin abandonar sus estudios.

Lo anterior, coincide con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los alumnos en donde se identificó que el 54% de los alumnos del ITSP estudian y trabajan de manera simultánea. Un dato relevante, es que, aunque la mayoría de los alumnos mencionan que estudian la carrera de su interés, en esa misma relación la mitad del alumnado refirió que consideró abandonar sus estudios, principalmente por agotamiento académico-laboral. En este sentido, el ITSP es una institución pública de educación superior, y es una de las instituciones más económicas de universidades públicas en Sonora. Lo anterior sugiere, que la actividad laboral de los alumnos del ITSP, está enfocada principalmente al soporte económico familiar y no ha solventar gastos de estudio.

El fenómeno del abandono escolar depende tanto variables socioeconómicas del estudiante, así como las estrategias pedagógicas de las instituciones educativas (Silva-Laya 2011; Rochin-Berumen, 2021). Es por esto por lo que, se evaluó la percepción de los alumnos sobre la calidad académica del ITSP. Se determinó que gran parte del alumnado está satisfecho con el servicio académico que recibe en su institución. Rochin-Berumen, 2021, clasifica los factores de deserción escolar en tres ámbitos: personales, socioeconómicos y pedagógicos (**tabla 4**). En general con los datos obtenidos en este estudio, se puede identificar que en el ITSP la mayoría de los alumnos, abandonan sus estudios por causas personales y socioeconómicas, los cuales influyen directamente en la motivación y continuidad académica.

Por otra parte, analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las universidades permite identificar algunos de los factores que influyen en la deserción escolar (Saborido-Loidi y cols., 2022). Actualmente, las altas cifras de deserción escolar en instituciones de educación superior son un fenómeno alarmante por las diversas repercusiones sociales, institucionales y económicas como ya que favorecen la desigualdad, la pobreza y la exclusión social del país (González, 2005). En congruencia con su compromiso social, las universidades deben desarrollar programas de retención estudiantil, que permita conocer y atender las dificultades que obligan a los alumnos a abandonar su proceso formativo (Latiesa, 2011).

Los datos muestran que alrededor del 50% de los estudiantes abandonan sus estudios, una cifra que coincide con el hecho de que la mitad no cursa una carrera de su interés, lo que disminuye su compromiso y hace más pesado el esfuerzo académico. A ello se suma que la mitad del alumnado ha considerado dejar de estudiar por cansancio, un indicador claro de agotamiento emocional y físico que se agrava cuando no existe afinidad con el programa académico. En conjunto, estos factores sugieren que muchos estudiantes deciden darse de baja no solo por limitaciones económicas o responsabilidades externas, sino también porque no estudian la carrera que realmente desean, lo cual intensifica la sensación de desgaste y favorece el abandono escolar.

Tabla 4. Principales asociados a la deserción escolar universitaria. La deserción escolar se puede originar por un único factor o de forma multicausal

Tipos de factores asociados a la deserción estudiantil	Descripción
Personales	<p>Falta de objetivos y metas: Desconocimiento del campo disciplinar y laboral de la profesión.</p> <p>Bajas expectativas por la carrera o universidad elegida: Poca motivación o interés la licenciatura o la institución educativa.</p> <p>Dificultades académicas: Deficiencias en los hábitos de estudio y en el aprendizaje.</p> <p>Dificultades psicosociales: Presencia de aspectos psicológicos que limitan la integración del estudiante a la comunidad estudiantil (depresión, déficit de atención, etc.).</p>
Socioeconómicas	<p>Economía insuficiente: No contar con los recursos para abarcar los costos directos e indirectos de la asistencia a la universidad</p> <p>Incompatibilidad del estudio con el trabajo: Poca disponibilidad de tiempo para obtener un trabajo y un recurso económico.</p> <p>Campo laboral limitado: Bajas expectativas de encontrar trabajo estable y con una remuneración adecuada al momento de egresar de la universidad.</p>
Institucionales y pedagógicas	<p>Falta de orientación vocacional: La deficiente orientación vocacional recibida antes de ingresar a la licenciatura, que provoca que los alumnos y alumnas se inscriban en las carreras profesionales sin sustentar su decisión en una sólida información sobre las mismas.</p> <p>Plan curricular: Escasas o nulas experiencias de enseñanza-aprendizaje que permitan al estudiante comprender los contenidos seleccionados con los objetivos de su licenciatura.</p> <p>Plantilla docente: Docentes no especializados en las áreas del conocimiento o con poco interés por el seguimiento académico de los estudiantes.</p> <p>Dinámicas de clase: Falta de comprensión de los profesores a contextos socioculturales heterogéneos. No se consideran dinámicas complementarias al área de estudio, como el desarrollo del vocabulario y habilidades de estudio dentro de la planeación académica.</p> <p>Falta de recursos institucionales: disponibilidad limitada de recursos humanos, financieros y tecnológicos del sistema universitario.</p>

En conjunto, los resultados de este estudio evidencian que, aunque el ITSPP cumple una función social relevante al ofrecer una educación accesible y pertinente para las necesidades productivas de Puerto Peñasco, es necesario diversificar la oferta académica, mediante la incorporación de programas académicos pertinentes a la región. Asimismo, los estudiantes expresan satisfacción con la calidad académica del ITSPP, lo que sugiere que las principales causas de deserción no derivan del entorno pedagógico, sino de condiciones personales y socioeconómicas que rebasan a la institución. Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer estrategias de acompañamiento, y apoyo integral que respondan a las circunstancias reales de los estudiantes, con el fin de mejorar la retención y contribuir de manera más efectiva a su desarrollo profesional y social.

REFERENCIAS

- [1] Acosta, J. Á. E. (2008). Las nuevas ciudades para el turismo. El caso de Puerto Peñasco, Sonora, México. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 12.
- [2] Angulo Moreno, A. D. J. (2021). Indicadores de la tutoría integral desde la percepción de los estudiantes de universidades públicas de México. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores, 8(2).
- [3] Briones, V. I. E., Castillo, E. A. C., & Ocampo, M. V. S. (2023). El Factores que inciden en la deserción escolar en tiempos de pandemia por el Covid-19: Perspectivas de docentes de instituciones públicas y privadas: Factores que inciden en la deserción escolar en tiempos de pandemia por el Covid-19. Mundo Recursivo, 6(1), 84-98.
- [4] Galván, M. A. M., Portugal, R. T., Soto, M. C. S., Galindo, V. H. M., Zúñiga, A. M., & Nevárez, E. L. Q. (2022). Causas de la deserción escolar durante el periodo covid-19 en la Universidad Tecnológica de Durango México. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 179-192.
- [5] María Isabel Gaytán Córdova, Uzy Nireya Loroña Ríos, Angel Jhoan Limones Matuz, Alberto Rodríguez Langston, Sergio Gerardo Hernández León (2023). Impacto del desarrollo urbano en el turismo fronterizo del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, México. Innovación y Desarrollo tecnológico
- [6] González, L.E. (2005). Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior chilena. Digital Observatory for higher education in Latin America and The Caribbean. IESALC - UNESCO.
- [7] Gómez, C. M. V., & Gundín, O. A. (2018). Resiliencia, optimismo y burnout académico en estudiantes universitarios. European journal of education and psychology, 11(1), 47-59.
- [8] González, L. E. (2006). Repitencia y deserción en América Latina. IESALC-UNESCO, Caracas.
- [9] Latiesa, (2011). Tipología y causas de la deserción universitaria y el retraso en los estudios. España: Universidad de Granada.
- [10] Rochin Berumen, F. L. (2021). Deserción escolar en la educación superior en México: revisión de literatura. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(22).
- [11] Romo, A. y Hernández P. (2005), Deserción y repitencia en la educación superior en México, reporte técnico del caso sobre México elaborado para el Observatorio de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO-IESALC.Saborido-Loidi y cols., 2022)
- [12] Saborido Loidi, J. R., Alpizar Santana, M., Villavicencio, M. V., & Baez, R. G. (2022). Informe de Política de Educación Superior: III Conferencia Mundial de Educación Superior auspiciada por la Unesco. Revista Cubana de Educación Superior, 41(3).
- [13] Silva Laya, M. (2011). El primer año universitario: Un tramo crítico para el éxito académico. Perfiles educativos, 33(SPE), 102-114.
- [14] Tinto, Vincent. (1987), El abandono de los estudios superiores: una nueva perspectiva de las causas del abandono y su tratamiento, México, UNAM.
- [15] Tinto, V. (2004). Access without Support is not Opportunity: Rethinking the first year of college for low-income students. In Conferencia presentada en la American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers. Las Vegas, Nevada.
- [16] Vázquez, J. M., García, S. A. J., & Canan, S. R. (2021). La política de internacionalización de la Educación Superior. Efectos, brechas y asimetrías persistentes. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 30, 1047-1068.
- [17] Zárate-Rueda, R. y Mantilla-Pinilla, E. (2014). La deserción estudiantil UIS, una mirada desde la responsabilidad social universitaria. Zona próxima, (21), 121-134e.

Correo de autor de correspondencia: maria.gc@puertopenasco.tecnm.mx